

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhoub - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - - رئيس اللجنة العلمية

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Deęerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildaę – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye Assoc.
Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Faten Ghanem Fathy - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Omer Mahmoud Abid -Nineveh Education Directorate - Iraq
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمَسَاتُ يَايْتُهُ
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
- 12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م. د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة : هبة إبراهيم حسن
- 26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد
- 43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميعي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسيم سعيدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısra’yî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

- Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi 653
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi..... 664
Arş. Gör. Mehmet İnce
- Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme 672
Dr. İrfan Köse
- Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi 686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar
- The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee's The White Family..... 710
Abdullah Emin Yazıcı
Asst. Prof. Dr. Samet Güven
- Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük Tefsir Tarihi'nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi 716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk
- Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme 729
Doç. Dr. Sami Baskın

Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIII-	745
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIV-	751
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXV-	757
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	771
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	785
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsıkisi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	799
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsıkisi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	813
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 834
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 845
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 858
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 865
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 893.....بنية الأغاز والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 904.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

- 912..... الضفيرة كرمز و بنية سردية في رواية "الضفيرة" للكاتبة الفرنسية لتيسيا كولومباني
د. نسرین طه عبد الغني محمد
- 949..... التأثير الثقافي للمترجم على النص الهدف في رواية *Los Años de Fuga* للكاتب بلينيو أبوليوس ميندوزا
السيد محمد واصل
- 974..... صورة الخلفاء الراشدين في الشعر الفارسي من المقدس إلى المدنس.....
د. الزبير الشلي
- 993..... البعد الانتقاعي للخطاب ومقصدية الممارسة الجدلية «رسالة الإغراب في جدل الإغراب».....
سناء كوجان
- 1013..... استراتيجية القراءة والتأويل وممكنات النص (شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري " نموذجاً).....
مولاي عبد المالك الداودي
- 1033..... التحول الرقمي وتجديد السياسات الثقافية: دراسة تحليلية في ضوء التجارب المعاصرة للمؤسسات الثقافية والتعليمية.....
ذة. وضیحة الجملي
د. منیر السرحانی
- 1048..... تعليمية اللغات في ضوء الإطار المرجعي الأوروبي: دراسة مقارنة بين اللغة الألمانية والعربية.....
حياة عبد اللوي
حسن بدوح (الأستاذ المشرف)

- 1071 التخطيط اللغوي ودوره في حاية وتمية اللغة العربية
أصلي فاطمة
د.منير بنرحال
- 1090 خصوصية الحكاية الواقعية في المتخيل الشعبي شرق المغرب الأقصى
دة. حسناء بزغود
- 1103 الهيبة المؤدية لعدالة المدوح هي المهجنة على عقلية الشعراء
د. الزبير الشلي
- 1124 صورة المعتمد بن عباد في الشعر الحديث
د. المعتمد الخراز
- 1170 آليات قراءة النص الأدبي الرقمي
د.مها بنت عبدالله سعيد الزهراني

Transformation of Tradition in Contemporary Arab and Latin American Comics: A Comparative Study of comics by Lutfi Zayed and Alberto Montt 1189

Marwa Muhammad Ibrahim

الهبة المؤدية لعدالة المدوح هي المهمة على عقلية الشعراء

د. الزبير الشلي

أستاذ متخصص في الأدب الفارسي

جامعة محمد الخامس - المغرب

الملخص

من نافذة القول أن لغة الشاعر غير لغة العالم والمفتي والقاضي، ومن البساطة بمكان أن نصدر الأحكام الجاهزة متأثرين بمحولتنا المعاصرة، وأن نحكم على مبالغة الشعراء في مدح الحكام بأنها مساهمة في صناعة الدكتاتور وتزييف التاريخ وخيانة الأمة والاستزاق من فتات موائد الحكام على حساب آلام الشعب وآماله واللائحة طويلة من أمثال هذه الاتهامات المجانية، لكن من الصعب الغوص في هذه الأمداح وفهم الواقع الاجتماعي والسياسي والديني والنفسي وحتى الجغرافي لتلك الحقبة الطويلة من الزمن بعيدا عن الأيديولوجية التي تقود البحث داخل سراديبها المغلقة، إلا أننا حين نستبطن حقيقة المدائح، ونستجلي الخلفية العميقة لها؛ فإننا في الحقيقة نجد الشاعر يقوم بتصوير "المدينة الفاضلة" الموجودة في أعماقه ودواخل مجتمعه، فحين ينسب الشاعر مجموع من الصفات الجميلة والجليلة للخلفاء فإن هذه المعايير المطروقة في الشعر والمتكررة مع كل مدوح هي الحاكمة في أعماق ضمير المجتمع.

وإن آمال المجتمع لا تخرج عن دائرة هذه الصفات والخصال التي مدح بها المدوح ويمكن أن نكتفيها في مصطلح واحد وهي: "العدالة الاجتماعية" الغائبة، كما نجد مهمة الشاعر هي المساهمة في صناعة هذه العدالة وبلورتها مع العلماء وذلك بوصف عظمة وأبهة الحاكم التي هي مدعاة للاستقرار الداخلي والاحترام الممزوج بالخشية من الخارج، فينعكس ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية حيث تزدهر التجارة وال عمران، ويكثر السفر إلى هذه الديار ويتراكم المال والخبرة والعلم كظهر من مظاهر الرفاه والسعة في الرزق داخل هذه المجتمعات الذي يقود إلى المقدمة للافلاحة الحضاري، بل إن عدالة الحاكم مع رعيته تسري بين الناس فيصرون يتحرون العدالة فيما بينهم ومن ثم فإن فضيلة العدالة واستنباطها قد تسري حتى إلى الحيوانات فتتحول من حيوانات مفترسة لبعضها البعض إلى حيوانات رحمة وأليفة مع بعضها البعض تعيش في أمن وأمان دون أن ينغص حياتها بنو جنسها .

الكلمات المفتاحية: المدح، الهبة، العدالة، الاستقرار

The Prestige Leading to the Justice of the Praised: A Dominant Concept in the Minds of Poets

Dr. Zoubeir Chli
Professor of Persian Literature
Mohammed V University – Morocco

Abstract

It goes without saying that the poet's language is different from that of the scholar, the mufti, and the judge. It is easy to pass ready-made judgments, influenced by our contemporary perspectives, and to condemn poets' exaggerations in praising rulers as contributions to the making of dictators, falsification of history, betrayal of the nation, and opportunistic exploitation of rulers' generosity at the expense of the people's suffering and aspirations. The list of such accusations is long. However, it is difficult to delve deeply into these eulogies and understand the social, political, religious, psychological, and even geographical realities of that long historical period without ideological bias that confines research within its closed corridors. When we probe the essence of these praises and uncover their deeper background, we realize that the poet is, in fact, depicting an "ideal city" that exists within his inner world and the collective consciousness of his society. When the poet attributes noble and admirable qualities to caliphs, he is actually reflecting the values deeply embedded in the societal conscience. The hopes of society do not extend beyond the qualities and virtues for which the praised ruler is lauded qualities that can be summed up in one term: **the absent "social justice."** The poet's role is to contribute to the construction and articulation of this justice alongside scholars, by portraying the ruler's grandeur and majesty, which serve as a source of internal stability and a deterrent to external threats. This, in turn, reflects positively on social and economic conditions, leading to prosperity in trade and urban development, increased travel to these lands, and the accumulation of wealth, expertise, and knowledgemanifestations of affluence and economic well-being that pave the way for civilizational advancement. Furthermore, the ruler's justice towards his subjects permeates society, encouraging individuals to uphold justice in their interactions. Consequently, the virtue of justice extends even to the animal kingdom, where predatory creatures transform into gentle and peaceful beings, coexisting in safety and harmony, undisturbed by their own kind.

Keywords: Praise, Prestige, Justice, Stability

تقديم:

إن الدرس الأدبي يعطينا الرؤية الموسعة للقضايا والأشياء المطروقة فيه حيث يمدنا بالفهم الأوسع والرحب؛ لمعرفة مكونات قصائد المدح وأهدافها وبواطنها ومراميها المعلنة والخبفية ومن ثم لا نريد أن يدرس الأدب بالرؤية الحدية أو الجزئية القاتلة للنص وفهمه، ومن ثم يمكننا الحديث عن الأسباب المتعددة والمتنوعة الكامنة خلف شعر المدح واستمراره .

1. الأسباب الدينية

تعرف الناس قديماً على مفهوم السلطة الزمنية الكلاسيكية وطاعتها وأن الزمان هو السلطان وصلاح الزمان بصلاح السلطان، وهذا ما أقره العلماء من أصحاب كتب "الأحكام السلطانية"، وقد استنبطوه من مجموع الأحاديث النبوية في الباب ونأتي على ذكر حديثين:
أ. أحاديث طاعة الحاكم من غير معصية:

1. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من رأى من أميره شيئاً يكرهه، فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات، فميتته جاهلية"¹
2. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة
3. فيما أوجب وكره، إلا أن يأمر بمعصية"².

2. الأسباب السياسية

قام الشاعر الفارسي مدافعاً عن البلاط مادحاً له لكونه تضافرت النصوص الدينية والتاريخية والأدبية على تسمية السلطة الزمنية بـ "الزمان" ونجد كتب "الأحكام السلطانية" تتحدث عن كون صلاح الزمان بصلاح السلطان والعكس صحيح. فهذا عالم زمانه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي يقر بهذه الحقيقة في كتابه " التبر المسبوك في نصيحة الملوك" منتخبا درراً من الأقوال المأثورة منها: سأل معاوية الأحنف بن قيس فقال: يا أبا يحيى كيف الزمان؟ فقال: الزمان أنت إن صلحت صلح الزمان وقال: الأحنف بن قيس، إن الدنيا عمرت بالعدل فكذلك تخرب بالجور، لأن العدل يصفو نوره وتلوح بشأه من مسيرة ألف فرسخ، والجور يتراكم ظلامه ويسود قنانه من مسيرة ألف فرسخ"³.

لا نستغرب حين نجد الفقيه المالكي "أبو الوليد الطرطوشي" يوصي بضرورة الدفاع عن السلطة الزمنية العادلة لكونها السبب في جلب الخير للبلاد والعباد ودرء عنها كل البلايا والفساد، حيث يقول في كتابه "سراج الملوك": "أفضل الأزمنة أئمة العدل لأن في صلاحه - أي الحاكم - صلاح العباد والبلاد، وفي فساده فساد العباد والبلاد.. ولا يتقن زوال السلطان إلا جاهل مغرور"⁴. ويضيف قائلاً: "وعدل السلطان أرفع للرعية من خصب الزمان" وعلل ذلك بأن "الله جبل الخلق على حب الانتصاف، وعدم الإنصاف، ومثلهم بلا سلطان، مثل الحوت في الماء يتلعج الكبير الصغير، فمتى لم يكن لهم سلطان قاهر، لم ينتظم لهم أمر، ولم يستقر لهم معاش، ولم يتهنوا بالحياة"⁵.

¹ وذكره مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري، صحيح مسلم الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان، 1442هـ\1991م الحديث رقم (1849).

² محمد بن اساعيل البخاري، صحيح البخاري، طبعة جديدة مضبوطة ومصححة ومفهرسة، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى 1423هـ\1991م الحديث رقم (7053)

³ أبي حامد محمد الغزالي، التبر المسبوك في نصيحة الملوك، عربه أحد تلامذته، ضبطه وصححه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة الأولى 1409هـ\1988م، ص 73.

⁴ أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الطرطوشي، سراج الملوك، تحقيق جعفر البياتي، نشر رياض الريس للكتب والنشر، ط1، 190م، الباب السابع سراج الملوك، ص 157

⁵ سراج الملوك، ص 156-157.

3. الأسباب الطبيعية

-أ. ندرة المياه

لا شك في أن للجغرافيا نصيب من التأثير على الفكر، وخصوصا في العهود القديمة. فبنظرة سريعة على الغطاء النباتي لإيران ونسبة تساقط الأمطار السنوية فيها والامتداد الشاسع لصحرائها، سوف يمدنا بالمعلومات الأولية لمعرفة نوع الحياة الاجتماعية السائدة بها، حيث كتب عن هذا المؤرخون والجغرافيون والسياح الأجانب نكتفي ببعض الشواهد فحسب فنجد على سبيل المثال السائح الفرنسي "جان باتيست شاردن" (ولد 1643م، توفي 1713م) يصف طبيعة إيران التي زارها سنة 1666م قائلا: "إيران دولة جافة وقاحلة ولا يزرع من أراضيها إلا العشر، وأكثر من تسعين بالمائة مما تبقى من أراضيها يتشكل من المرتفعات الصحراوية وأماكن للرعي والأحراش والغابات، ومنها المرتفعات الجبلية التي تشكل ثلثي مساحة التراب الإيراني، والقسم المتبقي يتعلق بالصحراء الكبيرة المسماة "كوير" التي تقع في مركز إيران وتشكل حوالي ربع المساحة منها"⁷ وهذا ما دفع الكاتب الإيراني "زيبا كلام" أن يجد الجواب عن سؤال قديم قائلا: وهذا يجيبنا عن السؤال: لماذا إيران رغم شساعة مساحتها لا تستطيع أن تزرع منها إلا القليل؟ لكون هذا المشكل يكمن في قلة الماء، وبالتالي تعتمد إيران في تأمينه على مصادر ثلاثة وهي: التساقطات المطرية، ثم مياه الأودية، ثالثا المياه التي يخزنونها تحت الأرض، ورغم أهمية الأمطار في هذه الظروف نرى معدل متوسط التساقطات المطرية في إيران لا يتعدى في السنة 25 إلى 30 ملليمتر في السنة، وهذا لا يصل حتى إلى المعدل العام للتساقطات المطرية في العالم والذي يحد بـ90 ملم في السنة"⁷.

- ب. الاقتتال القبلي بسبب ندرة المياه

مجموع هذه العوامل الطبيعية؛ ساعدت على وجود نوع من الحياة الاجتماعية في إيران تسمى حياة "القبائل الرحل"، فإلى جانب حياة الاستقرار في المدن والقرى كانت هناك حياة الترحال، والاستقرار، وهذه القبائل الغير مستقرة في مكان واحد كان استقرارها تبعا لتواجد أهم منبع للحياة البشرية وتداولها؛ وهو عنصر الماء، لذا شكل هذا العنصر المهم للحياة أساسا للصراع، ولا غرابة في الأمر إذا ما علمنا أن حياة "القبائل الرحل"، الذين يسكنون في الخيام؛ كانت جزءا لا يتجزأ من البناء الاجتماعي لسكان إيران لفترة قريبة ف " إلى حدود أوائل القرن العشرين كان ربع سكان إيران يتشكلون من القبائل الرحل وسكان البادية لنا يمكن أن نستنتج من هذا الرقم والذي كان أكثر بكثير من الآن والمهم من كمية البدو الرحل - سكان الصحاري هو كيفية وطريقة حياتهم وهو أن هؤلاء القبائل الرحل إذا أصيبوا بالقطح وقلة المؤونة من طعام وعلف - وهذا ما كان يقع كثيرا - إما أنهم منعوا من الاستفادة من مراتع رعي مواشهم - وهذا ما يقع كذلك كثيرا. فإن هجومهم من أجل تأمين مناطق الرعي ومؤوتهم فإنه سلوك محتمل إذا لم نقل إنه السلوك الطبيعي"⁸. حيث أصبح الكل متأقلا مع حياة الصراع والاقتتال حيث صارت القاعدة: إذا لم تكن لك رغبة في الصراع؛ فهناك من هو على أهبة الهجوم عليك، والفتك بك، لتأمين ماء وقوت مواشيه، ولتسلم لا بد أن تتملق للقوي وتداريه، ومن هنا نبت معجم المدح ومصطلحاته وصار من صميم الحياة اليومية الفارسية حتى تبلور وتضخم عند الشعراء وأبدوه في قوالب جميلة.

⁷ صادق، زيبا كلام، ماچگونه ما شديم، انتشارات روزنه، 1379 هـ.ش، ص 73.

⁸ صادق زيبا كلام، نفسه، ص 73

4. الأسباب الاجتماعية

لم يغفل المؤرخون أن يسجلوا لنا تردي الأوضاع الاجتماعية في إيران، حين تضعف الدولة وتضمحل؛ بسبب قلة الأمطار، وانتشار المجاعات، وبروز الاستبداد الفردي والجماعي داخل الدولة التي هي قبيلة الأمس، أو تغول القبيلة التي هي دولة الغد، ونتيجة لتبدل الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية والأخلاقية، رأساً على عقب، حيث ستنقلب فيه المقاييس فما كان بالأمس حلالاً سيصبح حراماً، وما كان عيباً يمسي فضيلة؛ وهذا ما شاهدته المؤرخ الفارسي "عطا ملك الجويني" حيث نقله لنا في تاريخه "فاتح العالم"، قائلاً: "إن الكذب وشهادة الزور أصبحتا وعظاً وإرشاداً، والنميمة والفساد صارتا شهامة... كل من كان من أولاد السوق من السراق وأهل الفسوق؛ صار أميراً موثقاً، وكل مستخدم صار يصدر الأوامر والصكوك؛ بل ربما أصبح وزيراً مرموقاً، وكل سيئ الحظ أصبح كاتباً مقرباً، وكل مسرف أصبح سيداً مشرفاً، وكل شيطان أصبح نائباً لصاحب الديوان، وكل أحقق أبه؛ صار رئيس الديوان أحدق، حتى فراش القصر صار صاحب الأمر والنهي، وكل خسيس أصبح صاحب شأن ورئيس، وكل من كان غادراً أصبح قادراً وكل متعلم بالأمس أصبح سيداً وعالماً وكل جمال من كثرة ماله أصبح صاحب الجمال وكل حمال صار في هذا الزمن له فسحة من المال"⁹ ومن ثم انعكست هذه الأوضاع المساوية في الشعر.

أ. انعكاس الأوضاع الاجتماعية والسياسية في الشعر الفارسي

لم يفت الشعراء تسجيل هذه الأوضاع المزرية والبائسة حيث صوروها في أشعارهم بدقة؛ من انعدام المروءة والشهامة، حيث صار العدو صديقاً والصديق عدواً وانقلبت الرجولة سفاهة.

1. أصداء انقلاب الموازين الاجتماعية في الشعر

فهذا الشاعر "عبد الواسع جلي" الذي ولد سنة 452هـ وتوفي 555هـ ينتقي لنا صوراً من

الأوضاع الاجتماعية المزرية قبل عصر الدولة "الغزنوية" في "ديوانه"¹⁰ بهذه الطريقة

المساوية :

- نسخت المروءة... وأعدم الوفاء

لم يبق من هذين إلا الاسم مثل الكيمياء والعنقاء

- صار الصدق خيانة وصارت الرجولة سفاهة

صارت الصداقة عداوة وانتشر الحفاء بين الناس

- كل فضائل وعادات الناس أصبحت مقلوبة

لا فائدة من هذا العالم الذي لا وفاء له

- كل صاحب علم صار منزويًا وحائراً

وكل صاحب فضيلة أصبح مبتلىً بداهية

⁹ عطاء ملك جويني، تاريخ جهانگشاى (فاتح العالم)، تصحيح محمد عبد الوهاب قزويني (چاب ليدن سنة 1911 م - أفست انتشارات بامدادچاآشنا)

ص 4 - 5.

¹⁰ عبد الواسع جلي، ديوان أشعار عبد الواسع جلي، تصحيح ذبيح الله صفا ص 288.

أما الشاعر "أنوري"¹¹ فصور لنا تمزق شبكة العلاقات الاجتماعية بهذه الكيفية البيئية:

- الكبير والصغير والشريف والوضيع

كلهم أصبحوا حيارى ومتألمين

- معذور في هذا الزمان ...

إذا لم ينفع صديق صديقه

2. دعوة الشعراء إلى التوزيع العادل للمال والسلطة

نجد الشاعر "نظامي كنجوي"¹² مع تردي الأوضاع؛ يرفع عقيرته للحاكم بدل مدحه، يطالبه بصريح العبارة بتطبيق العدالة في توزيع الأموال والمناصب بالسوية بين أفراد الأمة، حيث يفصح عن مكنونات صدره قائلاً: كلنا ينبغي أن نكون شركاء في الأتراح والأفراح معا تحت سقف مملكة واحدة، حيث يصرح قائلاً:

- لا ينبغي أن يفضل أحد علينا

وكلنا جميعا شركاء في المال

- وشركاء في المقام بالسوية

إذا لا يصح أن نضحك بسبب بكاء الآخرين.

5. الأسباب الناتية لمدح الشاعر للحاكم

من الطبيعي أن يحتاج البلاط للشاعر كما يحتاج الشاعر بدوره للبلاط فهناك منافع مشتركة ومتبادلة، هنا "الشاعر أمام خياران لا ثالث لهما؛ إما أن يندمج مع البلاط أو يعتزله، ففي حالة الاعتزال؛ لن يجد الطريقة المثلى لبلورة موهبته، ولن يجد من يشتري منه بضاعته، فسرعان ما يخفق في مهنته ويعتزل الشعر للأبد، ليجارس غيرها من المهن التي تذر عليه رجاً"¹³، أما إذا اختار الاندماج؛ فهو بذلك يجد القناة الطبيعية والتي عبرها يجد سبيلاً للتقدم الذاتي من ازدهار علمي ومادي وإيصال رسالته ولو عن طريق المواربة خلف المساحيق البلاغية، وأحياناً مدح الحاكم عن طريق المبالغة؛ وبدخول الشاعر في دائرة المقربين من البلاط، يصير جزءاً من الحاشية، وهم الأمراء والعلماء والوزراء وقادة الجيش والولاة يضره ما يضر القصر وينفعه ما ينفع القصر، لذا فإن المهمة الأساسية لهذه الفئات؛ هي صياغة أبهة وعظمة الحاكم والمحافظة عليها. وهذه الأبهة تصب في العدالة ومنع ظلم الناس بعضهم بعضاً، والاعتناء على الأعراض والأموال والأنفس والثمرات، ومنع المظاهر المسببة للهرج والمرج؛ الذي يضعف البلاد ويضعفها في محب الرجز، حيث يطمع فيها الغرباء والأعداء كما هو الحال في فترة الصراعات القبلية، أو السياسية، أو المذهبية، و حتى ولو كان الحاكم ظلماً وما أكثرهم فالشاعر حكيم أريب لا يفضل العيش مع

¹¹ أنوري ايوردي، ديوان أنوري تصحيح محمد تقي مدرس رضوي، انتشارات علمي وفرهنگي 1376 هـ ش، ص 616

¹² نظامي كنجوي، - كنجوي، حكيم نظام، كليات خمسة با مقابلة وتصحيح از روي صحیحترین نسخ معتبر خطي و چاپی، چاپ چهارم انتشارات امیرکبیر، تهرانسال 1381 هـ ش ص 229

¹³ مقاله مدح ومديحه سراي درآدب فارسي، عليپورآمن، فصلنامه رشد آموزش زبان وأديبات فارسي، 10 بهار سال 1388 هـ ش ص 4

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

الرعية التي هي "بلا سلطان مثل الحوت في الماء يتلع الكبير الصغير"¹⁴ كما ذكر "الطرطوشي" بل يجلس مع السلطان في بساطه وإن كان "من تبسط مع السلطان كرجل في البحر بين التماسيح التي تبلع الناس"¹⁵ كما يذكر أبي حامد الغزالي إلا أن الشاعر يملك من المهارات الأدبية ما يدفع عنه غصة القروش القاتلة بسكر المدائح للحاكم والحاشية، لذا أنخرط الشاعر بطريقته في تشييد سرح العدالة وذلك ببلورة هيبه الحاكم شعرا، قصد دعم الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني، فالأدنى إلى الفهم الذي يضعه الشاعر نصب عينيه تجاه السلطان هو نصحه بإقامة العدل مع الداخل وقوة الشكيمة والمدارات مع الخارج، فالشاعر حين يمدح الملك أو الأمير بصفات الخلفاء الراشدين؛ فهو يضع الحاكم وجهها لوجه أمام النموذج المثالي للحكم حبا فيه وليس بغضا له.

2.5. الرأي المخالف لمدح الحاكم الظلمة

أ. موقف جلال الدين السيوطي

واجه الشعراء المداحون على طول التاريخ نقدا لاذعا، من العامة والخاصة، من أهل العلم والنقاد، من الأدباء والفقهاء؛ الذين أفردوا الحديث عن هذه الظاهرة في أبواب من كتبهم، وبعضهم مثل جلال الدين السيوطي، خص رسالة مفردة في الحديث عن هذا الأمر، سماها: "ما رواه الأساطين في عدم المحيىء للسلطين"، نكتفي منها بذكر الحديث الصحيح والصرح؛ في النهي عن تأييد الحاكم الظالم ومدحه، وهو: عن كعب بن عجرة (ض) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيكون بعدي أمراء؛ فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم؛ فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم على كذبهم، فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض"¹⁶

ب. موقف الناقد الفارسي قيس الرازي

الناقد الفارسي "قيس الرازي" في كتابه "المعجم في معايير أشعار العجم" حين تطرق لبعض مدائح الشاعر "أنوري" فاض كأس صبره وعلق عليها بقوله: "هذه الأمداح لا تليق إلا برسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا تحق في حق أحد غيره وإذا قيلت في غيره فهو تجاوز لحدود المدح"¹⁷.

6. مدح الخلفاء الراشدين يمثل المدينة الفاضلة الغائبة

هذا النوع من شعر المدح؛ المعروف بشعر التكسب الذي يمدح فيه الشاعر حاكم ز إن هذه الأشعار التي يتكفل الشاعر بسردها في البلاط مغزاها ومرماها أساسي وهو "أنه يقوم بتصوير المدينة الفاضلة الموجودة في ذهن المجتمع، ومن جهة أخرى فإنه يعكس التيارات الاجتماعية في أعماق التاريخ، فحين يمدح كلا من الشاعر "أنوري" أو الشاعر "فروخي السيستاني" [أو الشاعر "عنصري البلخي"] ممدوحه بالصفات المثالية الفلانية، فإن مجموع هذه الصفات إذا لم تكن موجودة في الأصل في الحاكم وفي الأغلب لا يتوفر عليها، فإنها تشير إلى قضية محورية وهي أن هذه المعايير المطروقة في الشعر والمنتكرة مع كل ممدوح هي الحاكمة في أعماق ضمير المجتمع، وإن آمال المجتمع لا تخرج عن دائرة هذه الصفات والحصل التي مدح بها الممدوح"¹⁸. وهذا أقرب إلى علم اجتماع الأدب الذي يغوص فيما وراء الكلمات،

¹⁴ محمد بن الوليد الطرطوشي، سراج الملوك، تحقيق جعفر البياتي، نشر رياض الريس للكتب والنشر، ط1، 190م، ص 157

¹⁵ التبر المسبوك في نصيحة الملوك ص70

¹⁶ جلال الدين السيوطي، ما رواه الأساطين في عدم المحيىء للسلطين، تحقيق مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقيق والتوزيع الطبعة الأولى 1411هـ 1991م ص، 27.

¹⁷ شمس قيس رازي، المعجم في معايير أشعار العجم اسم الناشر غير معروف 1997م، ص65

¹⁸ محمد رضا شفيعي كدكي، مفلس كيميا فروش، چاپ سخن تهران، 1372هـ ش ص43.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ويشرح المقاصد والغايات من الكلم. ومن خلال هذا نفهم أن الشاعر الفارسي في تلك المرحلة كان شخصاً متفائلاً وعملياً وليس توكلياً إذ يساهم بجهد التخصيصي في صناعة هذه المدينة الفاضلة؛ بدل أن ينتظر أن تأتي المدينة الفاضلة من الغيب أو من الغيب (المهدي المنتظر)، وذلك بصناعة أبهة الحاكم المزوجة بالعدالة التي تصب في احترامه من الداخل والخارج وإقامة العدل الذي يؤدي إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي.

1.6. نماذج من شعر المدح في حق السلاطين الغزنويين

لا بأس أن نكتفي هنا بذكر بعض الشواهد الشعرية لشعراء معاصرين للدولة الغزنوية وهم الشعراء "منوچهری دامغانی"¹⁹ و"عنصري البلخي"²⁰ و"فرخي السيستاني"²¹، المتزامنين مع بعضهم البعض، الذين مدحوا كلا من السلطان محمود الغزنوي²²، وأولاده؛ السلطان محمد والسلطان مسعود، ووصفهم بأوصاف الخلفاء الراشدين، حيث ساووا بينهم والخلفاء في العدل والخلق الكريم والعلم والشجاعة وذهبوا في مدحهم لهم إلى أبعد الحدود، والسبب في ذلك هو أن بلاد فارس نعت بالأمن والأمان والعدل والرفاه، حيث فتحت الإمبراطورية الهندية على يد السلطان محمود الغزنوي بعد أن عاشت خراسان - مركز بلاد فارس - موجة من الغارات، والسلب، والنهب، والاقتيال الداخلي؛ بين الإمارات المتعددة، والقبائل المختلفة، فاقتضت حكمته أن يتجه بقوته العسكرية لفتح البلاد المجاورة الغير مسلمة، بدل ابتلاع بلاد وممالك المسلمين، وجر الولايات عليهم، بحروب داخلية لا نهاية لها، انتشر العدل في ربوع مملكته، مع الاحترام الكامل للخليفة العباسي؛ رغم ضعفه وقوة محمود الغزنوي، فازدهرت الأسواق، حتى أنشد الشعراء شعرا يصفون الرخاء والعدل في عصره، وعصر من خلفه من أبنائه.

2.6. تشبيه الأمراء الغزنويين بالخلفاء الراشدين

يرى فرخي سيستاني ممدوحه "أحمد بن محمود الغزنوي" مثالا للقدوة والأسوة تجتمع فيه جميع خصال الخلفاء الراشدين في شجاعتهم وعلمهم وحياتهم وعدلهم قائلاً²³:

- يا للعجب شجاع مثل علي

وصاحب خلق كريم مثل عثمان

- وفي العلم مثل أبو بكر...

¹⁹ أبو النجم أحمد بن قوص بن أحمد منوچهر دامغانی ولد سنة 392هـ بقصد من شعراء الطراز الأول في إيران عاش في النصف الأول من القرن الخامس الهجري بداية مدح أمير جرجان و طبرستان ثم انتقل إلى بلاط السلطان الغزنوي فمدح محمود الغزنوي وأبنيه محمد ومسعود، توفي 432هـ

²⁰ أبو القاسم حسن بن أحمد عنصري البلخي، ولد 350 سنة هـ بقصد من الشعراء المتمازين في شعر الغزل بعد الشاعر الفارسي الأول رودكي السمرقندي كان ممن اصطلح ليكون من ندماء محمد ومسعود الغزنوي توفي 431هـ

²¹ أبو الحسن علي بن جلوع السيستاني، ولد سنة 370هـ بقصد من الشعراء الكبار عاش في نهاية القرن الرابع وبداية الخامس الهجري في أول ظهوره كان شاعرا للأمر أبو المظفر جفاني من مشاهير أمراء آل محتاج ثم انتقل إلى بلاط محمود الغزنوي ومدح وأيد محمد ومسعود، توفي سنة 429هـ

²² السلطان محمود الغزنوي هو مؤسس الدولة الغزنوية ومن أشهر حكامها، فقد عرف بحكمته وطموحاته السياسية وعدله في الرعية، ربط عمله السياسي والعسكري مع فكرة الجهاد في شبه القارة الهندية فقام بحملات متعددة للهند، بلغت سبعة عشر حملة على مدى سبعة وعشرين عاما خطب للخليفة القادر بالله العباسي الذي أضفى على حكمه الشرعية ولقبه "بمبين الدولة وأمين الملة" انظر: عبد الستار مطلق درويش، السلطان محمود الغزنوي سيرته ودوره السياسي والعسكري في خراسان وشبه القارة الهندية 361هـ - 421هـ الطبعة الأولى دار عالم الثقافة والنشر 1436هـ 2015م

²³ فرخي سيستاني، ديوان حكيم فرخي سيستاني، تصحيح محمد دبیرسیاقی، انتشارات زوار، 1371هـ ش (ص 378).

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

وفي العدل مثل عمر

وتمدح السلطان مسعود بن محمود الغزوي بنفس الخصال الموجودة في الخلفاء الراشدين قائلاً²⁴:

- بحكمك العادل أحييت إلى يوم الدين

سنة وسيرة أبي بكر وعمر في الناس

- سواء بفضلك وشجاعتك أو بفضل علي

سواء بسيفك أو بسيف علي

يا من برجولته وسخائه مثل علي

ويا من بإنصافه وطهارة قلبه مثل عمر...

7. الشاعر يرسم للحاكم الهيبة التي تتصل بالعدالة

مع سرد جملة من الحقائق الدينية والطبيعية والاجتماعية والسياسية التي تحكم إيران المحكومة بالجبر التاريخي والجغرافي، صرنا نرى بعين الشاعر ونسمع بأذنيه ونحس بخفقان قلبه حين يخفق خوفاً على انقراط عقد الدولة والأمة بأكملها. فصار معنياً باستتباب الأمن والعدالة ووجد نفسه معنياً كذلك بالمساهمة في رسم أبهة الحاكم في العقل الجمعي الإيراني. وهنا ينظم الشاعر بوسيلته المؤثرة وهو الشعر إلى جهود العلماء وقادة الجيش الذين يسهرون على حماية الحدود الخارجية للبلاد ويحرسون على استتباب الأمن الداخلي، إذ كل له طريقته الفضلى والمثلى في بلورة مفهوم الأبهة؛ الذي يصب في العدالة، وذلك بترسيخ صورة الحاكم القوي، والرحيم، والعدل، شعراً بطرق إبداعية جميلة، وأنيقة؛ لا يستطيع عليها غيره حسب تخصصه كشاعر. إذ يستطيع عبرها أن يحرز الهيبة؛ المزوجة بالدعوة للعدل في قلوب الناس للحاكم، بحكم سحر الشعر وتأثيره في نفوس الناس، فهذا "ابن مسكويه"²⁵ الفارسي يذكر لنا أن أهل الاختصاص "سألوا عن ما هي الهيبة النافعة والمفيدة للملك في مملكته والتي يعود نفعها على رعيته؟ فقيل: هي هيبة العدالة والزهارة و بها يدفع الملك أهل المناكر والفتن"؛ وهذا عين العقل والحكمة لأن الإنسان يقاد من قلبه بالحكمة ولا يقاد من عنقه بالمحكمة، لذا نجد الشاعر "فرخي سيستاني" يتعجب باستحسان كبير من مجلس الحاكم العادل الذي يتساوى فيه الرجل والمرأة والظالم والمظلوم والطيب والخبيث وهذا السلوك الجديد ينسخ سلوك الظلم الذي لحق بمجتمع الشاعر في الفترات الماضية مع حكام ظلمة يقول:

- عجباً... إن لمجلسك لهيبة كهيبة يوم المحشر!!

الكل فيه متساو والمرأة والرجل، وحتى الطيب والخبيث...

1.7. بلورة هيبة الخليفة بطرق مختلفة لتتم له الطاعة

إن لهيبة السلطان في قلوب الرعية جلال، ووقع كبير، حيث تكفي الرعية لطاعته وتطبيق قراراته، وقوانينه؛ داخل كل ربوع مملكته، دون إرسال جيش عرمرم أو خطاب

نفسه، ص 151²⁴

²⁵أحمد بن محمد بن محمد بن مسكويه، جاويدان خرد، ترجمة تقي الدين محمد شوشتری بتصحيح بهروزثروتیان، چاپ دوم، تهران مؤسسه فرهنگي كاوش 1374هـ

ش.ص 305

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ناري مرصع، بل يتكفل العلماء والشعراء برسمها وتثبيتها لكونه أهلاً لذلك بأفعاله قبل أقواله حيث يصرح الشاعر «عنصري البلخي»²⁶ بهذه الحقيقة قائلاً:

- بفضل الله صارت هيبتة

لا أحد في مملكته يعصي له أمراً

وزوال هيبه الحاكم تنذر بزوال مملكته ودخولها في الهرج والمرج وهذا ما يؤكد الشاعر الفارسي ذو اللسانين " أبو الفتح البستي" ²⁷ باللغة العربية قائلاً:

إذا ملك، لم يكن ذاهبة فدهه، فدولته ذاهبة

2.7. الهيبة باعث على قهر الأعداء

بل إن الهيبة سلاح ذو حدين، فمن جهة تقهر الأعداء، وتصدهم وتدفع أضرارهم، ولربما يصيرون للحاكم أحبة وأصدقاء يطلبون وده؛ لتبادل المصالح معه، ويدروونه من اجتياح بلدهم، ومن جهة أخرى؛ فهيبته تجلب منافع مادية ومعنوية للأصدقاء، يقول "فرخي"²⁸ واصفاً أثر هيبتة في كلا الطرفين:

- إن هيبتك هي التي تهلك الأعداء

وينور وجهك تستنير قلوب الأصدقاء

كما يصف الشاعر "عنصري"²⁹ حال أعداء السلطان؛ من الكفار والمخالفين له من البغاة، ونتيجة لهلهم وخوفهم الشديد؛ أصبحوا كل حين يتجرعون الألم من كأس الهزيمة، قائلاً:

- من شدة خوف أعدائك من هيبتك

صاروا يحدون أربعة من أربعة

- يحدون من حياتهم الموت ومن صحتهم المرض

ومن الأفراح الأتراح ومن السرور الأحزان

ثم نجد الشاعر "فرخي"³⁰ يؤكد على هيبة وجه السلطان وطلعته وأنها تبعث على الحيرة والتعجب من طرف الرعية ومن جهة أخرى فهي تلحق الهزيمة والعار بصفوف الأعداء

- من رآه ولو من بعيد يصير حيراناً

²⁶ عنصري، نفسه ص 112

²⁷ أبو الفتح علي بن محمد البوسيني، ديوان أبي الفتح البوسيني، تحقيق الأستاذين، درية الخطيب ولطفي السقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دمشق 1410هـ/ 1949م ص 45

²⁸ فرخي، نفسه، ص 245

²⁹ عنصري بلخي، ديوان عنصري بلخي، تصحيح دبيرسياتي، انتشارتسنائي، تهران، 1342 هـ/ 1342 هـ، ص 220

³⁰ فرخي، ص 137

لأنه رأى الوجه الملكي البهي

- إن سيرته في الرعية أفضل من صورته

حتى وإن كانت صورته لا مثيل لها في الكون

أما الشاعر "عنصري البلخي" فهو يرى أن وجه الملك أي هيئته إذا كانت رحمة للداخل فهي نقمة للخارج - أي الأعداء حيث يقول³¹.

- إذا رأى الأعداء وجه الملك أصابتهم الهزيمة

ولحقهم العار وجروا أذيال الخيبة من هيئته³²

3.7. وصف الحاكم بالأبهة والعظمة مدعاة للاستقرار

يمثل الشاعر قديما السلطة الرابعة في زمننا؛ فهو لسان القصر، والمدافع عن انجازاته واستقراره، لذا عادة ما يتطرق الشاعر لوصف عظمة وأبهة الحاكم؛ التي هي مدعاة للاستقرار الداخلي، والاحترام الممزوج بالخشية من الخارج، وهي ثمرة للعدالة، ومن ثم نجد الشعراء يركزون عليها، فهذا الشاعر "عنصري البلخي"؛ يؤكد على هذين العنصرين المهمين للحاكم في شعره وهما: الأبهة والاستقرار، وهما السببان الرئيسيان لاستمرار العدالة ودوامها، حيث وصف زمن ممدوحه بقوله³³:

- في زمنك تزينت دولتك بالأبهة والاستقرار

وفي عهدك تجملت مملكتك بالعدل والحكمة.

8. العدالة هي قطب الرحي بالنسبة للشاعر

حين يمدح الشعراء الفرس الملوك والأمراء بصفات وخصال الخلفاء الراشدين فإن قطب الرحي بالنسبة إليهم في هذا المدح هي قضية "العدالة" لكونها أساس الحاكم المثالي "وأساس المجتمعات المثالية؛ وهي النتيجة الطبيعية لعلم ونباهة الحاكم وبعتماده على العلم والمعرفة يدرك كيفية إقامة العدالة في مجتمعه"³⁴، لذا كان الملوك أحرص الناس على انتخاب أفضل العلماء لتدريس أبناءهم من الأمراء ليطلعوا بمهمة الحكم في المستقبل على أحسن وجه ممكن، وكان من بين ما يدرسونهم لهم من الكتب؛ كتب "الأحكام السلطانية" التي مدارها يقوم على تجارب العدل وإنصاف الرعية التي مر بها العالم القديم؛ بدءا من اليونان والهند، وبلاد فارس، إلى عهد الخلفاء الراشدين وما بعدهم من الحكام العدل، وذلك من أجل تقويم سلوكهم مع الرعية ودوام ملكهم بالعلم والعدل ف" العلم والمعرفة الممزوجتين بالعدل من الخصائص اللازمة والضرورية لكل حاكم مثالي"³⁵.

³¹عنصري، ص 128

³³ نفسه، ص 157

³⁴مقالة عدالت و هيئت ممدوح در ذهنيت فرخی، عنصري، منوچهری، نويسنده: مرتضي عباسپوروديگران، پژوهشنامه غنائي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، سال 18 شماره 35 پاییز و زمستان 1399 هـ ش، ص 110

³⁵ نفسه، ص 115.

1.8. بالعدل استغنت المدن عن حراسها

حين يستتب العدل والأمن فإن العالم يصير له رونق وبريق ومعنى؛ مثلما يزين الشعر بالمعاني اللطيفة والجزلة، وعندما صف القلوب من الأهواء والنزوات وكدورة الظلم صار ماء النهر رقيقاً صافياً كالعسل المصفى، وهذا كله حصل بفضل انتشار العدل، فالعدالة غرست في ضمير كل فرد في الأمة، بل إن شرطي الضمير أصبح حياً في القلب؛ يأمر صاحبه وينهاه ويرعاه، وهذا هو التغيير المنشود في كل أمة؛ ألا وهو التغيير العقلي والنفسي الداخلي لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم³⁶ إذا لا سبيل لعمل الشرطة في هذه المدينة الفاضلة التي حلت فيها الرقابة الداخلية بدل الرقابة الخارجية من طرف الشرطة والعسس.

يقول الشاعر "فرخي"³⁷ واصفاً هذا الإحساس المطلق بالأمن والأمان:

- لقد زين العالم بعدله وانصافه

كما زين الشعر الجزل بالمعاني

- تدفق الماء الزلال من داخل النهر كالعسل

بعدله وانصافه الذي يشبه عدل أنو شيروان

- الشرطة والرعية في سائر الولايات أصبحوا عاطلين

لأنهم لم يجدوا وقتاً كافياً لاستقبال ضيوفهم

ويضيف قائلاً³⁸:

- لا يمكن أن يكون هناك ظلم وعدله مستتب

كما لا يمكن أن يكون هناك خوف وأمنه مسيطر

وكأن الشاعر يتذكر عدل "عمر بن الخطاب" (ض) الذي لم يحتج إلى حارس شخصي يحميه من الناس وهو رأس هرم السلطة السياسية والدينية للدولة الإسلامية إذ من باب أولى أن تكون "المدينة المنورة" التي هي عاصمة الدولة؛ لا حراس لها، فوقف رسول الروم أمامه في محبة له إلى المدينة وهو نائم تحت ظل شجرة فخطبه بكلمته المشهورة "حكمت فعدلت فأمنت فممت يا عمر"³⁹ ولقد قال فيها الشاعر

³⁶ سورة الرعد الآية 11

³⁷ فرخي، ص 394

³⁸ منوچهری دامغانی، دیوان منوچهری دامغانی، تصحیح محمد دبیرسیاقی، انتشارات سنائی، تهران، 1342هـ، ص 57

³⁹ محمد بن عمر بن واقد الواقدي، فتوح الشام ضبطه وصححه عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى،

1417هـ/1997م ج 1 ص 192

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

الفارسي العارف "مولانا جلال الدين الرومي" مثنوي خاص بهذه القضية المثيرة للدهشة في كتابه "مثنوي" ⁴⁰ قبل أكثر من ستة قرون من إلقاء قصيدة ⁴¹ في نفس الحدث من طرف شاعر النيل "محمد حافظ إبراهيم".

2.8. العدل سبيل لازدهار التجارة والعمران

بإقامة العدل يتبدد الظلم والجور والحيف، وهذا يكون سببا لإيجاد الأمن والأمان، مما يبعث الناس على السفر لهذه البلاد؛ من أجل طلب العدل والأمن والأمان، وهربا من الجور والظلم والطغيان. ونتيجة لذلك تزدهر أسواق التجارة في المملكة، ويحصل الاستقرار والازدهار في العمران، ويقبل الناس على الحياة الطيبة بإصرار شديد، ومن هنا تبرز الحضارة، والتقدم؛ لأن الاستقرار مدعاة لهجرة الأدمغة؛ من العلماء والمال من أصحاب التجارة وأهل الحرف للاستقرار في هذا البلد الآمن، وهذا يؤدي لتراكم المال والخبرة المؤديان لبزوغ الحضارة والتقدم.

يقول الشاعر "فرخي" ⁴² في هذا الباب:

"- بسبب نظافة المدينة (من الظلم) وأمن القرية

أصبحت التجارة... في السوق رائجة"

نجد الشاعر يصرح أحيانا بأن أساس الحضارة وأسها هو العدل والعدالة وحدها يستتب الأمن، والاستقرار، ويزدهر العمران، ويقبل الناس على السفر لتعلم العلوم، والصناعات والحرف، وينشد العصر نهضته، يقول "عنصري" ⁴³ مادحا زمن السلطان:

- كل الناس قصدوا مملكته مسرعين لينعموا بالأمن

حيث لا يوجد عمران وأمن خارج دولته

3.8. تأكيد الشعراء أن العدل سبيل لأمن الحيوانات

نجد الشاعر هنا يوسع من دائرة خصال ممدوحه مع رعيته؛ ليدخل فيها كل المخلوقات التي تعيش في ظل مملكته، والتي لا تستطيع شكر الحاكم العادل بلسانها الأبيك؛ على نعمة ومزية عدله الذي شملها في كنفه، وجعلها تعيش في أمن وأمان مع أجناس من الحيوانات الشرسة الأخرى، فكان الشاعر لسانها وناطقها الرسمي، إن هذا التحول والتغير لم يقتصر فقط على التحول في طبيعة الإنسان الظالم وتحوله إلى شخص يرأف ببني جنسه أو بني جلدته، فانقلاب المعاملة السيئة بين الإنسان وأخيه الإنسان إلى الرحمة والمودة بينهما؛ كان سببا ومدعاة لسريان هذه المعاملة الحسنة إلى الحيوانات والوحوش الضارية، حيث تخلت عن شرستها وغريزة افتراسها للضحية الضعيفة. فمثلا تجد في هذا المجتمع المسالم اللبوء الشرسة فيه ترضع صغير الغزال، وصار الفقير في مأمن من وطأة ظلم الظالم، لكونها سيقفان أمام العدالة سواسية، ومن ثم نجد الشاعر "فرخي السيستاني" ⁴⁴ يصرح في شعره بهذه المعاني الإسلامية والإنسانية الكبيرة قائلا:

- أصبح العالم اليوم بسبب عدله مختلفا عن أمس

⁴⁰ جلال الدين الرومي، مثنوي معنوي، ج1 من ص 86 إلى ص 93

⁴¹ محمد حافظ إبراهيم، المؤلفات الكاملة، الديوان، الناشر مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، الطبعة الأولى عام 2010م، ص 84

⁴² فرخي، ص 394

⁴³ عنصري، ص 261

⁴⁴ فرخي، ص 191

حيث أصبحت اللبوءة الشرسة ترضع صغير الغزال
- في الماضي كان الغني يهجم على الفقير
والآن بفضل العدل تساوى الفقير مع الغني
- ذهب الزمان الذي كان فيه الفقير،
يرزح تحت وطأة ظلم الظالم بالليل والنهار
بل إن الشاعر " فرخي سيستاني"⁴⁵ لا يفوته أن يعبر عن ظاهرة تقع في هذه الدولة بسبب بسط العدل وهي تفجر ينابيع الأنهار اليابسة
بماء سلسبيلا ليستقي أزهارها المختلفة من ياسمين ونسرین قائلًا:
- بسبب عدله أصبحت الأثمارالجافة غابة من الصنوبر
وأصبحت الغابة اليابسة كلها أزهار يانعة من الياسمين والنسرین
ويقف على ظاهرة فريدة وهي عدم خوف الغزال من عرين الأسد قائلًا⁴⁶ :
- من كثرة انتشار إنصافك، هكذا صار العالم
حتى الغزال لا يخاف من عرين الأسد
الأغنام بفعل طلسم العدالة ما عادت تخاف من الذئاب حيث يؤكد الشاعر⁴⁷ على هذه القضية بقوله:
- بسبب انتشار عدلك لم يعد يستطيع أي ذئب،
أن يفتك بأغنام أي راع في سائر المملكة
لم يفت الشاعر أن يذكر الأمن التي تنعم به الطيور مع بعضها البعض في الفضاء الفسيح وأصبح فضاء العدل يكتسح البر والبحر والفضاء،
حيث يؤكد أن اليام الذي عادة ما يرتجف من هجوم الصقر ما عاد يخافه أبداً؛ بل أصبحا يعيشان معا في أمن وأمان، إذ يقول⁴⁸:
- بسبب إقامتك للعدل لم تعد اليمامة تخاف من الصقر
ومن هيبتك...صارت الحجارة تبكي دما
ويردف "عنصري"⁴⁹ مسترسلا في نتائج انتشار العدالة قائلًا:
- بسبب عدلك فإن سم الأفعى قد تجمد داخل أنيابها
وبفضلك ظهر عنقود التمر من داخل أشواك النخيل"

⁴⁵ فرخي، ص 32

⁴⁶ نفسه، ص 399

⁴⁷ نفسه، ص 328

⁴⁸ عنصري، ص 165

⁴⁹ عنصري، ص 281

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

حتى الخنزير لم يعد يخرب مزارع الزعفران يصف "منوجمري"⁵⁰ هذا المظهر قائلاً:

- هذه الأيام التي بسط فيها العدل بسطا

ما عاد الخنزير يخرب مزارع الزعفران

بل نجد أشعارا عربية تؤيد هذه المضامين الشعرية ماثوثة في كتب النظم والنثر الفارسي يقول الشاعر ذو اللسانين "محمد بن علي الظهيري السمرقندي" في كتابه "السندبادنامه"⁵¹:

والعدل مد على الأنام جناحه فعلى الحمامة لا يصول الأجل⁵²

ويذكر هذين البيتين في حق المدوح العادل قائلاً:

بشامل عدله في الأرض ترعى مع الأسد السوائم في المسام

ولا تعدو الذئب علسعاج ولا تهوى البزاة إلى حمام

9. قيادة الدنيا بالدين مدعاة للأمن

يمجد الشاعر الحاكم لكونه عادلا وعدله نابع من ديانته، حيث أصبح الدين يقود الحياة كالنور منتشرًا في السر والعلن في المنزل كما في السوق والمنزه مع الغني والفقير ومع الحاكم والمحكوم وعلى إثره سعدت الدنيا بالأمن والأمان، لذا نجد الشاعر "عنصري"⁵³ يصف زمن ممدوحه قائلاً:

- أصبح عدلك مشهورا واحسانك كالنور منتشرا

وأصبحت مملكتك في أمن وأمان وصارالدين مقدما

10. العلم يقود إلى العدل

يصف كلا من الشاعر "فرخي السيسستاني"، والشاعر "العنصري البلخي" ممدوحيهما؛ بالعلم المزوج بالعدل، بل يصرح أحدهما أنه لا يمكن لحاكم جاهل أن يصدر منه العدل ونشده منه الإنصاف، وبالتالي هما بهذه الوسيلة يرسمان معالم الحاكم المثالي - في مدينتها الفاضلة، الذي يجمع ويزاوج بين العلم والعدل.

كما يؤكد الشاعر "الفرخي"⁵⁴ على أن العدل رديف العلم في ممدوحه قائلاً:

- قلت إنه لا يشبهه أي حاكم في عدله وعلمه،

ومتى تساوى...الخبر مع العيان

⁵⁰منوجمري، ص 55

⁵¹محمد بن علي الظهيري السمرقندي، سندبادنامه، به إهتمام وتصحيح وحواشي، أحمد آتش، استانبول چاپخانهوزارت فرهنگ 1948مص 21.

⁵²الأجل، الصقر

⁵³عنصري، ص 200

⁵⁴فرخي، ص 273

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ويؤكد ذلك بقوله⁵⁵ لمدوحه أن العلم والعدل أصبحا في زمنك عزيزين ومستقرين

- لقد أصبح العلم بك عزيزا، والعدل بك متمكنا

وبك صار الكرم متجزرا، والعلم مستقرا

أ. بالعلم والنسب العريق تساس الأمم

ثم يضيف قائلا⁵⁶ أن بسبب علم ممدوحه وأدبه بالاضافة إلى أصله وفصله العريقين أصبح ملك الزمان:

- بعلمه وأدبه أصبح ملك الأرض

وبأصله ونسبه صار ملك الزمان

ب. الملك لا يسند لجاهل

يصرح الشاعر "فرخي"⁵⁷ بكثرة علم ممدوحه وأنه قد استحوذ على جميع حقول المعرفة ويقف على معادلة في "الفلسفة السياسية" مفادها أنه "لا يمكن أن يسند الحكم لجاهل" قائلا:

- كل علم بكتبه المتعددة؛ مسطور في قلبه

نعم لا يمكن أن تعطى السيادة لجاهل

يقول "عنصري"⁵⁸:

لعلمه جمال ولعدله شرف

ولفخره سمو ولفضله ميزان

ثم يضيف قائلا⁵⁹:

- صاحب العلم وصاحب العدل

صاحب الإيمان واليمن والأمان

إن الشاعر الفارسي يرى في الحاكم المثالي ضرورة الجمع بين الخصال الأربعة السابقة التي تمنحه الأبهة والعظمة وهي الدين و العدالة والعلم والشجاعة وهذه أهم الخصال التي جمعها الخلفاء الراشدون وهي العلم والشجاعة المقرونة بالعدالة مع الإيمان الصادق لأنه " في العادة فإن الخليفة عمر(ض) يعد مظهرا من مظاهر العدالة ولذا في بعض الآيات الشعرية يذكر بصفة العلم والشجاعة المقرونة بالعدالة وهذا دليل

⁵⁵ نفسه، ص 271

⁵⁶ فرخي، ص 321

⁵⁷ نفسه، ص 382

⁵⁸ عنصري، ص 54

⁵⁹ نفسه، ص 234

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

على ضرورة وجود جميع هذه الخصال في الحاكم المثالي ولهذا السبب ذكرت كذلك شجاعة علي (ض) قرينة بالعدل والعلم⁶⁰ مع صدق الإيمان للسلطين والأمراء وعامة الناس.

11. تمثل الشعراء للسياسة الشرعية عند العلماء

بالنظر إلى ما قاله الشعراء مدحا في حق بعض الأمراء والملوك مدعين عنصر العدالة والهيبة والأبهة والإشادة بأهمية العلم للسلطان العادل نجد الشعراء يقتفون أثر العلماء الذين كتبوا كتبهم للسلطين باسم "السياسة الشرعية" خطوة بخطوة وسوف تقتصر على انتخاب بعض النصوص من كتب "السياسة الشرعية" التي اقتنى أثرها الشعراء الفرس الذين مر ذكرهم مع شواهد من شعرهم بالتدبر في شعر بعض الشعراء الفرس تجدهم ومن شدة غيرتهم وحرصهم على البلاط يريدون أن يسايروا العلماء الذين كتبوا كتباً مستقلة للحكام باسم "السياسة الشرعية" تحمي الحاكم من الوقوع في الزلل والشطط في سياسة الرعية وتدير شؤونهم ومن ثم تجد هؤلاء الشعراء يترجمون كلام العلماء وذلك بالتأكد على القضايا الأساسية وعلى رأسها العدالة والهيبة والعلم وأهمية أن يكون الحاكم متدينا والنتائج المؤكدة لكل هذه الخصال على الاستقرار واستتباب الأمن الداخلي والخارجي وعمارة البلاد وازدهارها

1.11.11. الملك يدوم مع العدل

لقد ذاع وشاع بين الخاصة والعامة أن الملك يدوم مع العدل ولا يدوم مع الظلم، حتى قيل "أن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة؛ ولهذا يروى: (إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة"⁶¹. وأن الشاعر يقوم بدوره في التأكيد للحاكم على أهمية العدل من باب الغيرة من انقراض عقد الوحدة بين الشعب وحاكمه وترجم هذا الكلام شعرا باللغة العربية الشاعر الفارسي "أبو الفتح البستي"⁶² بقوله:

عليك بالعدل إن وليت مملكة
واحذر من الجور فيها غاية الحذر
فالعدل يبقيه أنى احتل من بلد
والجور يفنيه في بدو وفي حضر

وفي رواية أوضح لهذا البيت، نسبها الكاتب الفارسي "محمد بن علي ظهيري سمرقندي" في كتابه "سندباد نامه"⁶³ إلى الشاعر "أبو الفتح البستي" قائلا:

فالملك يبقى مع الكفر البهيم ولا
يبقى مع الجور في بدو ولا حضر

إن كان الحاكم فعلا عادلا فحين يسمع المدح فيه شعرا ونثرا فهذا مدعاة أن لا يدخر جهدا في

العدل مع رعيته، ويسعى جاهدا في الحفاظ على العدالة وحمایتها من شطط الأمراء وقادة الجيش وعمال الأقاليم من أجل تماسك المجتمع وازدهاره

⁶⁰ مقاله عدالت و هييت، ص 111 و 112

⁶¹ تقي الدين ابن تيمية، كتاب الحسبة في الإسلام، الناشر دار الكتب العلمية بيروت ط الأولى دون تاريخ ص 7

⁶² أبو الفتح البستي، ديوان أبو الفتح البستي، ص 81

⁶³ محمد بن علي ظهيري السمرقندي، سنبادنامه، تصحيح، أحمد آتش، استانبول چاپخانه وزارة فرهنگ 1948م، ص 45.

2.11. أهمية الدين للحاكم

حيث يجعله أي حامد الغزالي في مقدمة سلسلة من النتائج المفضية لصالح العباد وعمارة البلاد " إن الدين بالملك والملك بالجند، والجند بالمال، والمال بعمارة البلاد، وعمارة البلاد بالعدل في العباد، فما كانوا يوافقون أحدا على الجور والظلم، ولا يرضون لحشمهم بالخرق والغشم، علما منهم أن الرعية لا تثبت على الجور، وأن الأماكن تخرب؛ إذا استولى عليها الظالمون ويفترق أهل الولايات ويهربون في ولايات غيرها، ويقع النقص في الملك، ويقبل في البلاد الدخل، وتخلوا الخزائن من الأموال ويتكدر عيش الرعايا لأنهم لا يجنون جائرا، ولا يزال دعاؤهم عليه متواترا فلا يتمتع بمملكته وتسرع إليه دواعي هلكته"⁶⁴

3.11. أهمية العدل بين الرعية لدوام الملك

في هذا الصدد يذكر الطرطوشي في كتابه "سراج الملوك" وهو يوصي الأمراء الملوك باتباع طريق العدل والإنصاف مع الرعية: فقيرهم و غنيهم، سلوك طريق النجاة في الدين والدنيا، وذلك بلزوم " إقامة الميزان بالتوسط؛ الذي شرعه الله تعالى، وركوب سبيل العدل والحق الذي قامت به السماوات والأرض، وإظهار شرائع الدين، ونصرة المظلوم، والأخذ على يد الظالم، وكف يد القوي عن الضعيف، ومراعاة الفقراء والمساكين، وملاحظة ذوي الخصاصة والمستضعفين"⁶⁵. وهذا ما يؤكد عليه الشعراء في أشعارهم إما تلميحا أو تصريحاً بلغة شعرية لا تخلو من اللطف.

4.11. أهمية هيبة الحاكم

ولأهمية هيبة الحاكم ونتائجها التي ذكرها الشعراء يؤكد أي حامد الغزالي على أهميتها للملوك؛ لحفظ المصالح الدينية والدينية للرعية حيث يقول: " إن السلطان خليفة الله، ويجب أن تكون هيئته؛ بحيث إذا رآته الرعية خافوا ولو كانوا بعيدا، وسلطان هذا الزمان ينبغي أن يكون له أوفى سياسة وأتم هيبة؛ لأن أناس هذا الزمان ليسوا كالمقدمين، فإن زماننا هذا زمان ذوي الوقاحة والسفهاء، وأهل القسوة والشحناء، وإذا كان السلطان منهم ضعيفا، أو كان غير ذي سياسة وهيبة فلا شك أن ذلك يكون سبب خراب البلاد وأن الخلل يعود إلى الدين والدنيا"⁶⁶

5.11. لزوم العلم للسلطان ومجالسة العلماء

أشار الشعراء إلى هذه الخصلة الأساسية للحاكم واستبعدوا تقلد الحكم من جاهل؛ لكونه يتحمل مسؤولية أمة بأكملها حيث لا يستطيع جاهل تحمل هذه الأعباء الثقيلة ولا أفسد الحرث والنسل ومن ثم نجد أي حامد الغزالي يؤكد على هذه الخصلة الأساسية في الحاكمات: "وأفضل ما في السلطان خصوصا وفي الناس عموما محبة العلم والتخلي به والشوق إلى استماعه والتعظيم لمحلته فإن ذلك دليل على قوة الإنسانية فيه"⁶⁷

⁶⁴ التبر المسوك في نصيحة الملوك، ص 45 و46

⁶⁵ سراج الملوك، ص 135

⁶⁶ سراج الملوك، ص 78

⁶⁷ سراج الملوك، ص 214

6.11. عدل الحاكم يسري في سلوك الرعية مع بعضها

نجد في بعض كتب السياسة الشرعية إشارات واضحة أن الحاكم العادل عدله يسري في رعيته ذكر أبي حامد الغزالي في كتابه "نصيحة الملوك" ما نصه:

"قالت الحكماء إن طباع الرعية نتيجة طباع الملوك؛ لأن العامة إنما ينتحلون ويركبون الفساد، وتضيق أعينهم إقتداء بالكبراء؛ فإنهم يتعلمون منهم ويلزمون طباعهم... وأما الآن في هذا الزمان؛ فكل ما يجري على يد أمرائنا، وألسنة ولاتنا؛ فهو جزاؤنا واستحقاقنا، كما إننا رديئوا الإيمان، قبيحوا الأفعال، ذووا خيانة وقلة أمانة، فأمرؤنا ظلمة جائرون وغشمة معتدون (فكما تكونوا يول عليكم) فقد صح بهذا الحديث أن أفعال الخلق عائدة إلى أفعال الملك" ⁶⁸ والأعجب أن فائض العدالة لا يكتفي بسريانه بين سائر الناس بل يتعداه لسائر المخلوقات مع بعضها البعض إلى أن يدخل في دائرة العدل والعدالة المعاملة الحسنة للإنسان مع أخيه الإنسان والإنسان مع الحيوان ⁶⁹ مما يوطد المعاملة الحسنة للحيوانات مع بعضها البعض فالتى كانت شرسة مفترسة بالأمس تتحول إلى حيوانات وديعة مع بعضها البعض

7.11. الحكاية الأم لأثر العدالة على الحيوانات

الشاعر الفارسي حين يذكر التحول الحاصل بين الحيوانات الشرسة وفرانسها واستثناسها ببعضها البعض فإنه يوظف شعره بالحكاية الأم التي وقعت في عهد الخليفة الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز (ض) في مدينة "كرمان" الإيرانية التي ذكرها المؤرخون وهي أنه: بسبب عدله في الرعية صارت الذئاب والوحوش ترعى مع الخراف في موضع واحد جنباً إلى جنب دون أن تخاف من افتراس الذئاب، وبذلك يقيسون عدل خلفاء الزمان بعدل عمر بن عبد العزيز، والرواية كالتالي: "عن حماد بن زيد قال حدثني موسى بن أعين - راع كان لمحمد بن أبي عبيدة قال كنا نرعى الشاء بكرمان في خلافة عمر بن عبد العزيز فكانت الشاء والذئاب والوحوش ترعى في موضع واحد فبينما نحن ذات ليلة إذ عرض الذئب لثأفة فقلنا ما أرى الرجل الصالح إلا قد هلك، قال حماد حدثني هو أو غيره أنهم نظروا فوجدوه هلك في تلك الليلة" ⁷⁰ وهناك حديث نبوي ⁷¹ يؤيد هذه الوقائع.

⁶⁸ التبر المسبوك في نصيحة الملوك، ص 51 و52

⁶⁹ يمكن أن ندخل في هذا الصدد المجتمعات الديمقراطية والتي تنعم بالعدالة - النسبية - فإنهم قد خصصوا للحيوانات حدائق خاصة أو محميات طبيعية مع توفير الأكل الخاص بكل أصناف الحيوانات والعلاج وكل مستلزمات الراحة ويستصدرون قوانين حمايتها وعدم التعرض لها أو صيدها وقد تجد الغزال بجانب الأسد كل له أكلة الذي يشتهيها لا يفصل بينها إلا زجاج سميكة وقد قلدهم دول العالم في هذا.

⁷⁰ الحافظ ابن كثير، البداية والنهاية، (مكتبة المعارف، بيروت 1410هـ / 1990م)، ج 9 ص 203.

- جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تاريخ الخلفاء، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 1424هـ / 2003م، ص 185.

⁷¹ في صحيح البخاري أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابي الخباب بن الأثرث وقد أودى من طرف قريش بداية الرسالة بأن مع الصبر النصر والفرج وختم حديثه معه بقوله: "..... والله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون" صحيح البخاري رقم الحديث 6943

- خاتمة:

مع سرد جملة من الحقائق الدينية والطبيعية والاجتماعية والسياسية التي تحكم إيران المحكومة بالجبر التاريخي والجغرافي، صرنا نرى بعين الشاعر ونسمع بأذنيه ونحس بحفان قلبه خوفا على انقراط عقد الدولة والأمة بأكملها. فصار معنا باستتباب الأمن والعدالة ووجد نفسه معنيا كذلك بالمساهمة في رسم أبهة الحاكم في العقل الجمعي الإيراني. وهنا ينظم الشاعر بوسيلته المؤثرة وهو الشعر إلى جهود العلماء وقادة الجيش في استتباب الأمن واستقرار البلاد، وكل له طريقته الفضلى والمثلى في بلورة مفهوم الأبهة الذي يصب في العدالة، وذلك بترسيخ صورة الحاكم القوي الصادق والرحيم والعدل شعرا وبطرق إبداعية جميلة وأنيقة لا يستطيع عليها غيره.

لائحة المصادر والمراجع

أ- باللغة الفارسية

- 1- ابن تيمية، تقي الدين، كتاب الحسبة في الإسلام، الناشر دار الكتب العلمية بيروت ط
- 2- إبراهيم، محمد حافظ، المؤلفات الكاملة، الديوان، الناشر مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، الطبعة الأولى عام 2010م.
- 3- البخاري، محمد بن اساعيل، صحيح البخاري، طبعة جديدة مضبوطة ومصححة ومفهرسة، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى 1423هـ/ق 1991م
- 4- البوستي، أبو الفتح علي بن محمد، ديوان أبي الفتح البوستي، تحقيق الأستاذين درية الخطيب ولطفي السقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمش، دمشق 1410هـ/ق 5- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، تاريخ الخلفاء، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 1424هـ/ق 2003م.
- 6- السيوطي، جلال الدين، ما رواه الأساطين في عدم المجيء للسلطين، تحقيق مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقيق والتوزيع الطبعة الأولى
- 7- الطرطوشي، محمد بن الوليد، سراج الملوك، تحقيق جعفر البياتي، نشر رياض الريس للكتب والنشر، ط1، 190م
- 8- عبد الستار، مطلق درويش، السلطان محمود الغزنوي سيرته ودوره السياسي والعسكري في خراسان وشبه القارة الهندية ط، الأولى دار عالم الثقافة والنشر 1436هـ/ق 2015م
- 9- الغزالي، أبي حامد محمد، التبر المسبوك في نصيحة الملوك، عربيه أحد تلامذته، ضبطه وصححه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى 1409هـ/ق 1988م
- 11هـ 1991م
- 10 مسلم، بن الحجاج القشيري النيشابوري، صحيح مسلم الطبعة الأولى دار الكتب
- 11- الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، فتوح الشام، ضبطه وصححه عبد اللطيف عبد الرحمن دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1417هـ/ق 1997م

کتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ب - باللغة الفارسية

- 1- ابن مسكويه، أحمد بن محمد، جاویدن خرد، ترجمة تقي الدين محمد شوشتری بتصحيح
- 2 - أيبوردي، أنوري، ديوان أنوري، تصحيح محمد تقي مدرس رضوي، انتشارات علمي وفرهنگي، تهران، 1376 هـ /
- 3- بلخي، عنصری، ديوان عنصری بلخي، تصحيح دبيرسياتي، انتشارات سنائی، تهران، 1342 هـ اش -
- 4- جبلي، عبد الواسع، ديوان أشعار عبد الواسع جبلي، تصحيح ذبيح الله صفا، انتشارات أمير كبير سال 1369 هـ اش
- 5- جلال الدين الرومي، مولانا، مثنوي معنوي، تحقيق رينولد ألين نيكلسون، انتشارات مولی، تهران سال 1360 هـ اش
- 6 - دامغاني، منوچھري، ديوان منوچھري دامغاني، تصحيح محمد دبيرسياتي، انتشارات سنائی، تهران، 1342 هـ اش
- 7- رازي، شمس قيس، المعجم في معايير أشعار العجم، چاپ 1358 هـ اش
- 8 - زيبا كلام، صادق، ماچگونه ما شديم، انتشارات زوربه 1393 هـ اش - ش
- 9 - سمرقندي، محمد بن علي ظھري سنبادنامه، به اهتمام وتصحيح وحواشي أحمد آتش، استانبولجامخانه وزارة فرهنگ 1948 م
- 10- سيستاني، فرخي، ديوان حكيم فرخي سيستاني، تصحيح محمد دبيرسياتي،(انتشارات زوار، 1371 هـ اش).
- 11 - كدكي، محمد رضا شفيعی، مفلس كيميا فروش، چاپ سخن تهران، 1372 هـ اش.
- 12 - نظامي كنجوي، گنجوي، حكيم نظام، كليات خمسة، با مقابلة وتصحيح از روي صحيحترين نسخ معتبر خطي، و چاپی، چاپ چهارم انتشارات ميركبير، تهرانسال 1381 هـ اش
- 13- مملك جويني، عطاء، تاريخ جهانگشاي، تصحيح محمد عبد الوهاب قزويني (چاپ ليدن سنة 1911 م - أفسست انتشارات بامداد چاپ آشنا

المقالات

- 1- عدالت و هيبت ممدوح در ذهنيت فرخی، عنصری، منوچھري، نویسنده، مرتضي عباسپور وديگران ، پژوهشنامه غنائی، دانشگاه سيستان وبلوچستان، سال 18 شماره 35 پاییزوزمستان 1399 هـ اش
- 2- ممدوح ومدیحه سراي در ادب فارسي، عليپورآمن، فصلنامه رشد آموزش زبان وأدبيات فارسي 10 بهار سال 1388 هـ اش